

“Os Bravos (in)Voluntários do Concelho de Alijó”¹ na Guerra Colonial Portuguesa 25 de Abril: 50 anos, 50 Testemunhos

Ana Sampaio Monteiro²

“A maneira mais rápida de acabar com uma guerra é perdê-la.”
George Orwell (1903-1950)

Resumo: O concelho de Alijó, território integrante, hoje e ontem, do mundo rural português, coercivamente através da arregimentação militar da sua população masculina jovem, esteve presente no conflito colonial africano, que se arrastou por mais de 13 anos consecutivos.

A participação concelhia na guerra, do Ultramar, à época, extemporânea, violenta e longínqua, não tinha ainda sido alvo de investigação e de análise.

Apenas se realizara a identificação dos militares mortos em combate, cujas listagens se encontram dispersas por algumas freguesias em memoriais de homenagem.

Entre 1961 e 1974, noventa por cento da população masculina de Portugal foi mobilizada para a Guerra Colonial, isto é, cerca de 900.000 homens.

Mais de meio século após o início do conflito colonial, o estudo “50 Anos, 50 Testemunhos”, traça a realidade político-social, económica, cultural e mental do Portugal agrícola, interior e provinciano do Estado Novo, o de antanho, e constitui um conjunto de memórias vivas, a perpetuar vindouramente. São retratos esclarecedores dos valores e da ideologia do Portugal anterior à Revolução de 25 de Abril de 1974.

Os “50 Testemunhos” vivos – banais ou extraordinários - revelam as múltiplas facetas da guerra de um regime, longa e obsoleta, mandada combater pela ditadura de Salazar e de Marcello Caetano. As memórias individuais dos ex-combatentes fazem emergir ao consciente colectivo os dramas e o sofrimento dos que partiam para uma África longínqua e desconhecida e os dos seus familiares que esperançosamente aguardavam o seu regresso.

Perscrutar os rostos desses militares à força, escutar a sua voz, as experiências/vivências de guerra, o que no presente ainda os apavora, as analepses, o que está para além das palavras, a dimensão paralinguística da comunicação – as pausas no discurso, os suspiros, o lacrimejar dos olhos, a modificação postural, a linguagem gestual, abriram-nos, igualmente, caminho para uma relação emocional com os entrevistados, não científica, mas complementar dos resultados estatísticos obtidos.

¹ A autora escreve segundo a antiga noma ortográfica

² Natural de Mocimboa da Praia, Cabo Delgado, Moçambique, é professora do ensino secundário, do quadro da Escola Clara de Resende, no Porto. Possui Mestrado em História Contemporânea, no âmbito de “Minorias Religiosas no Portugal do século XX”, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É licenciada em História pela Faculdade de Letras da mesma Universidade. Integra a equipa do projecto “Entre Tempos”, manuais escolares de História A do ensino secundário, da Porto Editora. Publicou também para a Porto Editora “Exames Resolvidos, 12º ano, História A”. Encontra-se a fazer o levantamento arquitectónico e histórico-social do concelho de Alijó.

O recrutamento repressivo responsável por mutações dramáticas a curto, médio e longo prazos nas suas organizações psíquicas, físicas, familiares, profissionais, académicas, fez-nos intitular o projecto “Os Bravos (In)Voluntários do Concelho de Alijó”.

Iniciado em Março de 2023, haveria de ver o seu término em Abril de 2024, no momento da comemoração do cinquentenário da Revolução de 25 de Abril de 1974, que encerraria o conflito africano.

Os 50 anos de longevidade da Revolução constituíram o repto para a reunião de uma amostra de 50 testemunhos da Guerra Colonial.

1. Introdução

Os 13 anos de Guerra Colonial, em três frentes de batalha, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, contribuíram para agravar a instabilidade político-social e financeira do Estado Novo.

As consequências nefastas da Guerra da Libertação precipitaram a Revolução singular, a mais bela da Europa do século XX, que haveria de restaurar a paz nacional.

O balanço do conflito traduziu-se em cerca de 10 mil mortos e mais de 140 mil feridos e traumatizados.

2. Metodologia e Tratamento da Informação

Tendo como metodologia primeira um inquérito (figura 1) a preencher, partimos em busca de combatentes residentes no concelho de Alijó.

Os questionários realizaram-se pelo método de entrevista directa, para uma maior taxa de respostas e uma compreensibilidade mais alargada da pergunta enriquecida pela assistência pessoal do inquiridor, acompanhada de uma fotografia em fardamento militar, na colónia africana do destacamento.

A maioria dos entrevistados apresentou-se com álbuns ou caixas repletos de memórias fotográficas da comissão cumprida.

Foram efectuados e considerados válidos 50 inquéritos, não se sabendo qual a percentagem de representação da amostra, pois desconhece-se o número de militares do concelho mobilizados para a guerra (as Associações de Combatentes do distrito de Vila Real não dispõem dos números pretendidos).

As respostas ao inquérito foram-nos dadas pela método da entrevista directa com o militar e, por

“OS BRAVOS INVOLUNTÁRIOS” DO CONCELHO DE ALIJÓ A Guerra do Ultramar (1961-1974)

Nome: Jorge Madeiros
Data de Nascimento: 8/9/1952
Naturalidade: Casal de Loivos
Data de embarque: 10/5/1974
Trabalhava? Não, havia alguma dificuldade em arranjar trabalho por não ter cumprido o serviço militar; não tinha terminado o curso.
Estudava? Não.
Estado Civil à época? Solteiro, mas com namorada com quem viria a casar.
Como encarou a mobilização? Contra a minha vontade, era doloroso, mas sabia que constituía uma obrigação. Não sabia se regressaria ou em que condições.
E a família? Com angústia e profundo sofrimento ao longo de toda a comissão no ultramar.
Conhecia as colónias africanas em guerra? Não conhecia, excepto pelo que estudara e pelo que lia e ouvia. Sabia o motivo que originou a revolta dos naturais das respetivas colónias e que originou o massacre em Angola. À pressa foram enviados soldados para as respetivas províncias para uma guerra que poderia ter sido evitada pois o Estado Novo foi avisado do que ia acontecer, mas a teimosia do regime da altura originou uma guerra que tirou muitas vidas a jovens e roubou parte da nossa juventude.
Teve irmãos na guerra? Não.
Meio de transporte: Aéreo; avião militar
Destino: Moçambique Província: Sofala - Canxixe
Ramos F.A.: Exército - CART 7250/73
Patente: Furriel Miliciano

Fig.1 Primeira página do inquérito

vezes, em certas questões, auxiliadas pelo cônjuge ou pelos irmãos que o acompanhavam.

Se situações existiram em que a colaboração do combatente, foi imediata e voluntária, muitas esbararam com a resistência inicial do entrevistado.

A relutância foi determinada pela vividez das memórias, dolorosas e traumáticas, volvido mais de meio século.

Os dados mais relevantes da investigação foram tratados e representados graficamente, dando origem a 7 figuras com a respectiva interpretação, tradutores da realidade demográfica, política, económica, social, mental e cultural do Portugal do Estado Novo.

A orientação colonial fascista e conservadora do regime estado-novense foi sempre evidenciada pelos entrevistados.

A manifesta revolta pela mobilização é, no presente, uma traço colectivo comum. A grande maioria tem uma outra perspectiva da guerra colonial. O seu envolvimento no conflito é interpretado como ilegítimo.

Nos anos 1960, do século XX, evidenciavam-se também em Portugal os ventos da conjuntura libertadora dos territórios dos impérios coloniais europeus, das deliberações e resoluções da Organização das Nações Unidas, da persistente pressão internacional, do crescente isolacionismo político nacional que, teimosamente não influenciaram os Presidentes do Conselho, Salazar e Caetano, optando pelo permanente recurso à guerra em três frentes de batalha – Angola, Guiné-Bissau e Moçambique –, ao invés, das vias negocial e diplomática com os representantes dos Movimentos de Libertação das colónias: PAIGC, MPLA, FNLA, UNITA e FRELIMO (figura 2).

Os elementos que se apresentam na investigação para a análise dos dados estatísticos da amostra recolhida são exclusivos do concelho de Alijó, na década de 1960, a década em que se iniciou a Guerra Colonial em África.

Para efeitos de uma mais clara inteligibilidade das mudanças estruturais por que passou o concelho nos últimos 60 anos, introduziram-se elementos comparativos retirados do último Censos, o de 2021.

Considerando-se, em simultâneo, variáveis/evidências múltiplas relativas ao território português, entre 1960 e 2021 (figura 4).

Fig.2 Niassa: o barco que transportou a maioria dos combatentes do concelho de Alijó para África (Fotografia internet)

Fig.3 Maximino Augusto Pimentel, combatente na Guiné-Bissau

Fig. 4 Linha do Tempo

A saber: Portugal possuía, em 1960, 8.889.392 pessoas residentes, das quais, a população analfabeta constituía 1.795.210.

a) No concelho de Alijó residiam, em 1960, 23.511 pessoas. Em 2021, 10.486.

b) 33,6% de população era jovem, contra 9,1%, em 2021.

c) O índice de envelhecimento do concelho de Alijó era de 20,8% (número de idosos por cada 100 jovens), em 1960, contra 360,9%, em 2021.

Passou-se, de seguida, aos indicadores gerais resultantes da amostra recolhida:

1. A idade média dos mobilizados para a Guerra Colonial foi de 22 anos.

2. Mais de 15% já tinham contraído matrimónio.

Este dado é revelador da idade relativamente precoce da nupcialidade (26,9 anos, para os homens, 24,8 anos, para as mulheres) durante o Estado Novo, nos anos 60, do século XX, contra 35,1 anos, em 2022.

3. A grande maioria não conhecia as colónias (84%). Excepto de ouvir falar na escola primária, porque os conteúdos programáticos obrigavam ao estudo dos territórios que integravam o império colonial português.

4. A duração média da comissão dos ex-combatentes foi de dois anos (figura 4).

5. Os meios de transporte utilizados para a sua deslocação para as colónias africanas em guerra foram o barco (52%), quase sempre o Niassa, em

porções outrora destinados a gado, numa primeira fase da guerra, e o avião (48%), na fase final.

6. A quase totalidade dos inquiridos era do Exército (96%). Apenas dois inquiridos fizeram parte da Marinha. Nenhum integrou o ramo da Força Aérea.

3. Resultados da análise

Os resultados da análise acrescidos de contextualização complementar foram os seguintes:

Como encarou a mobilização para a guerra? – Militar e a família

Verificamos que o gráfico da figura 5 é ilustrativo de um duplo sentimento, por vezes, de feição totalmente oposto. Assim, para a maioria dos militares, a revolta (25%) e o dever (19%) assumem contornos significativos. Os sentimentos demonstrados pelos familiares directos – pai, mãe, esposa, irmãos –, são o medo (38%) e a tristeza (25%), sobretudo, as mães. Um número significativo de familiares também destaca o dever (15%). Estes são geralmente os progenitores masculinos, o pai.

O dever de proteger a pátria em perigo era um valor profundamente vinculado às mentalidades vigentes. O nacionalismo exacerbado – alicerçado na trilogia “Deus, Pátria e Família” –, característica relevante do período pré-25 de Abril de 1974, a propaganda e o orgulho na Nação portuguesa, pluricontinental e extensa, eram valores inculcados

Fig. 5 Como encarou a mobilização

na escola primária e nos discursos de Salazar e de Marcello Caetano, rádio ou televisivamente difundidos.

A considerar, a recepção de respostas recordando que o progenitor (pai) encarara a mobilização do filho com revolta, porque lhe “amputava o braço direito”. Os filhos que não estudavam auxiliavam na lavoura, a partir dos 7 ou 8 anos de idade. Situação tradutora da legalidade e naturalidade do recurso à mão-de-obra infantil e da frágil e depauperada economia doméstica.

As perguntas “Estudava?” ou “Trabalhava?” aquando da mobilização e “Teve irmãos na guerra?”

Com base no gráfico da figura 6, destacamos que a grande maioria (83%) dos militares mobilizados já trabalhava, maioritariamente na agricultura, ajudando os pais. Como era expectável para o período considerado e tendo em atenção que a sua naturalidade era o concelho de Alijó, integrado numa zona interior e rural do país, a percentagem contrasta exponencialmente com o valor percentual dos que estudavam (21%), factores reveladores das baixas taxas de escolaridade da época.

A população activa do concelho de Alijó que trabalhava no sector primário - agricultura e pescas - era de 79,5%, em 1960.

Os trabalhadores dos sectores secundário – indústria e construção (6,9%) - e terciário - serviços (13,7%) eram reduzidos em termos de expressividade.

Introduzimos também neste gráfico a resposta sobre se tinham ou tiveram irmãos na guerra colonial. O valor é considerável (42%), exemplificando o carácter cultural/mental institucionalizado de uma total insensibilidade do poder vigente, não existindo qualquer pudor ou preocupação em recrutar vários membros da mesma família.

Podemos também concluir que uma Guerra Colonial que decorria em 3 frentes de batalha distintas, necessariamente absorvia a quase totalidade da população jovem da metrópole.

De realçar que o índice de envelhecimento (idosos por cada 100 jovens), em 1960, era de apenas 27,3%, o que vem beneficiar a facilidade de recrutamento de jovens do sexo masculino.

Durante o Estado Novo, o número de elementos que compunha o agregado familiar era muito mais alto do que o presente: 69,7% possuíam 3 ou mais pessoas, nos anos 1960/70, contra 36,1%, em 2021.

A mobilização para Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, de carácter obrigatória, não dispensava nenhum jovem adulto saudável, mesmo integrando o mesmo núcleo familiar.

A Guerra do Ultramar era uma sugadora de homens, justificadora da sua gravidade e do impasse em que caíra, na fase final.

Por isso, 42% dos ex-combatentes do concelho de Alijó tiveram irmãos mobilizados para a Guerra Colonial.

Fig. 6 Condição social

Fig. 7 Patente

Fig. 8 Participação em combate consequências

Fig. 9 Participação em combate por colonia consequências

Mesmo os jovens que, na condição de viuvez da progenitora, eram tornados chefes de família não estavam isentos de participação no conflito.

À pergunta “Qual a sua patente?”

Analisadas as patentes dos mobilizados, verificamos com base no gráfico da figura 7, que a grande maioria era constituída por praças (77%): soldados e cabos.

Este valor é perfeitamente validado pelo baixo número de militares com habilitações literárias para além da 4ª classe.

No concelho de Alijó, para a década de 1960, constatamos os seguintes valores de iliteracia/literacia:

A taxa de analfabetismo masculina, em 1960, era de 26,6% e, em 1970, 19,7%.

A população com o ensino primário representava 25,1% (com 15 ou mais anos).

Apenas 1,4% tinha concluído o 7º ano dos Liceus, o ensino liceal completo, equivalente ao actual 12º ano.

A população com ensino superior perfazia apenas 0,3%.

Se a integração nas patentes militares se efectua-va com base na escolaridade, verificamos que, no concelho de Alijó, 13% dos combatentes possuíam o 5º ano (9º ano actual), o que os colocava na patente de sargentos (furriéis milicianos) e 10% na de oficiais.

Os oficiais possuíam como escolaridade obrigatória o ensino liceal completo, 7º ano (hoje, 12º ano) ou a frequência universitária ou uma licenciatura pelas Universidades de Coimbra, Porto ou Lisboa.

O ensino liceal não era obrigatório nem gratuito, permitindo-nos integrar o concelho de Alijó num território geográfico nacional revelador de alguma prosperidade económica.

Os 23% permitem-nos concluir dispõem os progenitores de recursos financeiros suficientes para mandar os filhos para os liceus localizados nas capitais distritais ou para as universidades.

Às perguntas “Participou em operações militares de combate?” e “Sofreu ferimentos?” e “Sofre de stress pós-traumático?”

Quando questionados sobre a participação em combate, verificamos com base no gráfico da figura 8, que apenas 33% dos inquiridos participaram em operações militares de combate contra o MPLA, a FNLA, a UNITA (Angola), o PAIGC (Guiné-Bissau) e a FRELIMO (Moçambique). Desta participação, resultaram 25% de feridos, na sua maioria ligeiros.

Relativamente, à problemática de stress pós-traumático, verificamos a existência de um número considerável de militares – 43% – a reponderem afirmativamente.

Este último elemento do stress pós-traumático, revelou-se uma questão delicada, porque quando o inquirido responde sozinho diz, maioritariamente, que não sofre.

Quando a pergunta é efectuada na presença da esposa/companheira, há uma resposta contrária. A companheira afirma peremptoriamente ter

Fig. 10 Destino versus ferimentos

vivenciado ou continuar a vivenciar práticas comportamentais caracterizadoras de perturbações psicológicas relacionadas com a guerra.

A mentalidade/educação vigente no período da Guerra Colonial, eminentemente patriarcal e masculina, da evidente supremacia do homem relativamente à mulher, suscita ainda hoje um certo pudor na demonstração emocional de fragilidade dos inquiridos do sexo masculino.

Participação em combate, ferimentos e stress pós-traumático com base na colónia africana do destacamento

No gráfico da figura 9, apresentamos uma análise comparativa (colónia a colónia), da participação em combate e das suas consequências. Esta análise reveste-se de especial importância para avaliarmos qual o destino mais perigoso do conflito. Os resultados são absolutamente conclusivos na classificação da Guiné-Bissau como o território mais crítico da Guerra Colonial.

A quase totalidade dos mobilizados para a Guiné-Bissau (94%) participou em operações de combate, contra 65% dos mobilizados para Angola e dos 50% para Moçambique.

É também a Guiné-Bissau que registou o maior número de feridos (47%), contra 24%, em Angola, e 6%, em Moçambique.

A maior percentagem de vítimas de stress pós-traumático prestou serviço militar na Guiné-Bissau (71%), contra 35%, em Angola, e 25%, em Moçambique.

Efectivamente, a pequena colónia portuguesa da Guiné-Bissau, com a dimensão aproximada do Alentejo, com fronteiras com a Guiné-Conacri e o Senegal – ex-colónias francesas independentes desde 1958 e 1960, respectivamente, e territórios de forte apoio ao PAIGC –, viveu 13 anos de intensa guerra colonial.

Em 1973, a ONU declarou a independência da colónia, que Marcello Caetano recusou reconhecer. Desde 1972, o PAIGC já dominava 2/3 do território, considerando-o livre da dominação portuguesa, tornado independente, em Lugajole, a 24 de setembro de 1973.

Os 50 combatentes por nós inquiridos foram unânimes ao referir o enorme receio de serem mobilizados para a Guiné-Bissau (figura 10).

Em 1974, após a Revolução de 25 de Abril, a única colónia cuja independência Portugal reconheceu nesse mesmo ano foi a da Guiné-Bissau, a 10 de Setembro.

Relação entre a colónia de destino e o número de feridos

O gráfico da figura 10 tem especial interesse estatístico porque vem validar a informação da figura 9 – o número de feridos diminui da Guiné (15%) para Angola (8%) e para Moçambique (2%).

Fig. 11 Onde se encontrava no 25 de Abril de 1974?

O número de inquiridos por colónia, recolhidos de forma aleatória, é quase idêntico.

Onde se encontrava no 25 de Abril de 1974? (figura 11)

Quando questionados sobre o local onde se encontravam no 25 de Abril de 1974, a maioria estava em Portugal (52%), um número significativo ainda estava nas colónias (38%), cerca de 8% tinham emigrado para países europeus e um valor residual (2%) afirmou não se recordar.

Dos que se encontrava nas colónias africanas, a percentagem de 38% deve-se a dois factores:

- A Revolução de 25 de Abril de 1974 ter apanhado os ex-combatentes a cumprir serviço militar nos territórios em guerra;

- Alguns terem optado por fixar residência em Angola e em Moçambique após a desmobilização.

4. Síntese dos testemunhos mais relevantes dos inquiridos, quando auscultados sobre o desejo de partilha do seu testemunho de Guerra

Dos 50 entrevistados, em resposta a esta pergunta, vários houve que se recusaram a partilhar o seu testemunho, alegando ser ainda muito doloroso fazê-lo.

Verificou-se, ainda, uma percentagem significativa que teceu comentários considerados banais e incompletos, perceptíveis e justificáveis, por duas razões, na nossa perspectiva:

1.^a o remeter-se a questão a um passado já demasiado longínquo;

2.^a o mecanismo cognitivo de auto-defesa, que oculta o mais gravoso e recorda apenas o que aprazível foi, a tendência tão conveniente do ser humano para fazer face às feridas psíquicas, os traumas. Porém, um conjunto considerável de ex-combatentes apresentou bem vividas memórias notáveis tanto pela sua pungência como pela sua relevância para a compreensão de um período da História nacional que existiu e é não apagável.

Estes testemunhos foram apresentados com minúcia de pormenores, interpretados por mim como uma forma de exorcização libertadora, um mecanismo de racionalização dos recalcamientos, através da fruição e da partilha livre das suas memórias.

Uma exegese da guerra de um regime totalitário, cruel, revoltante, sanguinária, desumana, pungente, castradora e encurtadora dos mais jovens e alegres anos de suas vidas (figuras 3, 12, 13, 14, 15).

Os depoimentos recolhidos, em muitos casos, eram do desconhecimento total dos seus familiares directos, que nos informaram – esposas, filhos, netos – nunca os terem ouvido (figura 13).

Constituem exemplos das narrações mais significativas:

Os episódios sangrentos ocorridos na húmida e densa selva africana ou na savana descoberta, o

Fig. 12 Victor Manuel da Silva Pereira, combatente em Angola

medo do encontro com os guerrilheiros, que apodavam de “turras”, os do PAIGC, do MPLA, da FNLA, da UNITA, da FRELIMO, o som assustador das metralhadoras Kalashnikovs, os morteiros lançados de noite e de madrugada sobre os aquartelamentos, as picadas armadilhadas pelas minas anti-carro que rebentavam à sua passagem, causadoras do maior número de mortes e de ferimentos graves nas Forças Amadas portuguesas, os corpos despedaçados dos seus camaradas, os gritos lancinantes dos que pelas minas eram atingidos, que ecoavam pela selva enquanto aguardavam pela chegada dos meios aéreos de evacuação para os hospitais militares centrais.

As 24 horas despendidas para percorrer 5 kms de trilhos minados.

O cálculo incorrecto da quantidade de rações de combate, manifestamente insuficientes para a duração da operação militar. A fome que os massacrava, tanto em combate, como nos aquartelamentos, em que se repetiam até à exaustão os menus de vários tipos de feijão com atum.

As notícias da metrópole que tardavam em chegar pelos aerogramas de porte gratuito.

As famílias do concelho de Alijó que viram partir para África não um, mas dois e três filhos. O drama constante que dilacerava o quotidiano dos familiares que permaneciam nas aldeias de uma metrópole localizada em continente tão distante do cenário de guerra.

A notícia brutal de que filhos, maridos ou pais tinham falecido na guerra ou estavam estropiados.

(Da esquerda para a direita)

Fig. 13 Augusto Ribeiro, combatente em Angola

Fig. 14 António Correia Morgado, combatente em Angola

Fig. 15 António da Cruz Santos, combatente em Angola

O drama dos filhos dados como desaparecidos. A esperança, quase nunca concretizada, do milagre do seu retorno.

Os filhos que se ofereciam para a guerra para tentar saber do paradeiro dos irmãos cujo destino era uma incógnita. As múltiplas diligências realizadas nas colónias para o esclarecimento do mistério dos entes jamais vistos.

Os jacarés que infestavam os rios das províncias ultramarinas saciados com os corpos dos soldados portugueses caídos à água quando as berliets eram atingidas nas pontes pelos tiros ou minas inimigos.

E os restantes membros da coluna militar, a salvo, mas impotentes e em choque, observando a cena macabra.

As ordens dos superiores hierárquicos, cuja desobediência era crime marcial, de tomar de assalto os aldeamentos suspeitos de albergar guerrilheiros e chacinar a sua população, crianças e mulheres incluídas.

O peso descomunal carregado pelos jovens soldados em operações militares sob um sol escaldante, composto pela farda, o armamento múltiplo, os cantis de água potável, as rações de combate.

O cansaço acumulado. As longas comissões.

O adeus, no cais de Alcântara, em Lisboa, a longa viagem rumo ao desconhecido, nos antigos porões de gado do navio Niassa.

5. Conclusão

O presente estudo surgiu da necessidade de dar resposta à problemática da Guerra Colonial e das suas repercussões no mundo rural português, especificamente no concelho de Alijó, de que existia uma lacuna.

Prestar uma homenagem pública aos combatentes do concelho, que se viram involuntariamente envolvidos numa guerra que não lhes dizia respeito, malgrado a ideologia inculcada pelo Estado Novo os forçasse a considerar as colónias africanas como uma extensão da metrópole europeia que os vira nascer, foi de igual forma uma finalidade do projecto.

O nacionalismo exacerbado, a defesa de uma pátria assente num império colonial pluricontinental, porventura, em risco de desaparecimento pela horda de “terroristas” violentos que a ameaçavam, estratégias manipuladoras de uma população mantida intencionalmente com baixíssimos níveis de

Combatentes da Guerra do Ultramar do concelho de Alijó

Nome	Localidade
António Manuel Tão Ferraz Alijó Augusto Teixeira Ribeiro Francisco Gilberto Nogueira Vieira Mário Luís de Sousa Emídio Maximino Augusto Pimentel Jorge Alexandre Ventura Fontinha	Alijó
Rui Fernando Pimpão Pinto	Carlão
Jorge Madeiras António Teixeira dos Santos	Casal de Loivos
Manuel Joaquim Teixeira Pereira José Maria Guedes de Alves	Castedo
Adão António Rebelo Teixeira Adelino Jorge Nunes António Pereira Cardoso José Cardoso Boura	Chã
Alberto Fernando Teixeira Soares Eduardo Augusto Figueiredo Paredes João Baptista Sousa Pires António José Pinto Moscoso	Favaios
António da Cruz Santos José António Correia Morgado Manuel Emídio Fraga da Cruz	Francelos
José da Silva Cerdeiral	Fundões
António Pereira Borges	Granja
Aníbal Augusto dos Santos Ferreira	Pegarinhos
Álvaro Correia Taveira	Pinhão
João Tomás Carneiro	Pópulo
Américo das Neves Rodrigues Fernando Rodrigues dos Santos José Bernardo Vilela Rodrigues Morais	Presandães
José Joaquim da Rocha Morais Luís António Ferreira Seixas Edgar da Rocha Gouveia	S. Mamede de Ribatua
Augusto Joaquim Monteiro Horácio Augusto Pinto Grácio João António Sampaio Vaz Monteiro João José Rosas Monteiro José Maria Veríssimo Pinto	Sanfins do Douro

Nome	Localidade
Manuel de Sousa Lopes Marcelino Júlio Mendes Teixeira Victor Manuel da Silva Pereira Francisco António Vaz Monteiro João António Vilela Cabeço	Sanfins do Douro
António Rodrigues Martins António Alves Martinho	Santa Eugénia
Arlindo Pires Teixeira Pinto	Soutelinho
Mario Moreira Pinto	Vale de Agodim
Joaquim Ribeiro Campos	Vale de Cunho
Laurentino Moreira Teixeira Luís Pereira da Costa Boura	Vila Chã

escolaridade, remetem para a não contestação das ordens de mobilização. Evidências gravosas do que representa viver sob o governo de regimes autoritários e repressivos, de que devemos desejar jamais o regresso.

Consciencializar as gerações nascidas no pós-25 de Abril de 1974 - desconhecedoras de cenários de guerra em território nacional - para a crucialidade da preservação da paz, da liberdade, da defesa intransigente da tolerância, da igualdade, do direito à auto-determinação dos povos e do respeito sagrado e absoluto pelos Direitos Humanos, uma prioridade fundamental do projecto também.

Estimular a continuidade de investigações sobre a temática da Guerra Colonial em outros concelhos do Douro Interior, numa perspectiva de complementaridade e de comparação de resultados.

Agradecimentos

Aos combatentes e familiares que comigo colaboraram.

Referências bibliográficas

- ALMEIDA, José António Ferreira, (1989), *História da Arte*, Alfa.
- ARENDT, Hannah, *As Origens do Totalitarismo*, FNAC.
- MARTINS, Oliveira, (1987), *História de Portugal*, Vol. II, Publicações Europa-América.
- MATTOSO, José, (1992), *História de Portugal*, Círculo de Leitores.
- NEWITT, Malyn, *História de Moçambique*, Publicações Europa-América.
- ROSAS, Fernando, *O Adeus ao Império*, FNAC.
- ROSAS, *A História como Paixão*, Guerra e Paz.
- SERRÃO, Joel, Direcção, 1980, *Dicionário de História de Portugal*, Livraria Figueirinhas.
- CENSUS, 2021
- PORDATA
- Filmografia/Séries
- CANIJO, João, FANTASIA LUSITANA, 2010
- GOMES, Miguel, TABU, 2012
- FURTADO, Joaquim, A GUERRA, 2014
- SOUSA, Camilo de, Sonhámos um País, entrevista, RTP2, 2024
- Sites sobre a Guerra Colonial, Internet